
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(430).03

DOI 10.5281/zenodo.17139707

Научная статья

ОТРАЖЕНИЕ РЕФОРМАТОРСКОГО УЧЕНИЯ МАРТИНА ЛЮТЕРА В ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПЕРИОДА 1517–1520 ГГ.

REPRESENTATION OF THE REFORMATION TEACHING OF MARTIN LUTHER IN HIS WORKS OF THE PERIOD 1517–1520

ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ,

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

АЛЕКСАНДРОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

GAVRILOV DMITRY BORISOVICH,

Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs.

ALEXANDROV MAXIM ALEKSANDROVICH,

Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs.

Статья посвящена комплексному анализу религиозно-богословских основ учения Мартина Лютера, сформулированных в ключевых трудах реформатора, и их роли в запуске процесса Реформации как поворотного события европейской истории. В работе на основе анализа исторических источников и научной литературы рассматривается отражение реформаторского учения Мартина Лютера в его произведениях периода 1517–1520 гг. Центральное место занимает непосредственный анализ текстов первоисточников — «95 тезисов», трактата «О свободе христианина», послания «К христианскому дворянству немецкой нации» и других сочинений Лютера. Приводятся различные позиции исследователей данной тематики, исследуются основные социально-политические аспекты немецкой Реформации.

The article is devoted to a comprehensive analysis of the religious and theological foundations of Martin Luther's teaching, formulated in the reformer's key works, and their role in launching the Reformation process as a turning point in European history. Based on the analysis of historical sources and scientific literature, the paper examines the reflection of Martin Luther's reformist teachings in his works from the period 1517-1520. The central place is occupied by a direct analysis of the texts of primary sources — the 95 Theses, the treatise On Christian Freedom, the epistle To the Christian Nobility of the German Nation, and other writings of Luther. Various positions of researchers on this topic are presented, and the main socio-political aspects of the German Reformation are explored.

Ключевые слова: Мартин Лютер, Реформация, Римско-католическая церковь, христианство, 95 тезисов, «О свободе христианина».

Key words: *Martin Luther, Reformation, Roman Catholic Church, Christianity, 95 Theses, On the Freedom of a Christian».*

События, случившиеся на территории немецких земель в XVI столетии и получившие название Реформации, безусловно, стали знаменательным событием перехода всей европейской цивилизации от эпохи Средних веков к Раннему новому времени. Учение, заложенное Мартином Лютером, его предшественниками и последователями, живо и действенно по сей день, что показывает огромную силу воздействия событий, случившихся после 31 октября 1517 г.

Объектом исследования, в данном случае, выступает период европейской истории первой половины XVI столетия, а предметом — реформаторское учение Мартина Лютера. Целью работы является намерение дать наиболее полное представление о реформационных процессах в германских землях через анализ источников. Актуальность данной работы заключается в намерении отразить основные постулаты Лютера в рамках компактного исследования.

Среди крупных исследований, написанных о Мартине Лютере до 1917 г., можно выделить два сочинения. Первое — это статья крупного русского и советского историка Р. Ю. Виппера [3], помещенная в знаменитый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, где даются общие, но в то же время наиболее полные сведения о жизни, деятельности и основных идеях немецкого реформатора. Оценивая в целом роль Лютера, Р. Ю. Виппер пишет: «Он был велик и тогда, когда затрагивал глубокие запросы простых сердец, жаждавших религиозного просветления. Но он не сознавал сложности движения, в котором занимал передовую роль» [3, с. 263]. Вторым интересным и глубоким исследованием является биографический очерк о Лютере Б. Д. Порозовской [19], к которому мы будем неоднократно обращаться. Статью о Реформации как социально-политическом явлении в тот же словарь Брокгауза и Ефрона написал и выдающийся русский историк-медиевист Н. И. Кареев [12], который сравнивает этот период европейской истории с Великой Французской революцией. К большому достоинству данного исследования стоит отнести выделение автором трех четких категорий причин Реформации, о которых мы скажем ниже. Также нельзя не сказать и о знаменитом немецком исследователе XIX столетия Оскаре Егере и его «Всеобщей истории» [10], выдержанной в духе господствовавшей тогда в исторической науке методологии позитивизма.

Говоря о советском периоде развития историографии о немецкой Реформации, стоит упомянуть, что исследования этого этапа основывались на марксистской методологии исторического материализма, что вносило определенную специфику в содержание статей и монографий. Так, среди крупных трудов того времени, особо выделяются работы доктора философских наук Э. Ю. Соловьева [17; 18], а в особенности его монография о Мартине Лютере и его времени [17], основную мысль которой можно выделить следующими словами: «Реформация как массовое народное движение подорвала духовную диктатуру папства, нанесла внушительный удар по церковному феодализму и активизировала повсеместное недовольство мирским феодальным господством» [17, с. 3]. На основе глубокого анализа трактата Мартина Лютера «О светской власти» Ю. А. Голубкин в своей статье [7] о представлениях реформатора о светской власти приходит к выводу, что союз Лютера с немецкими бюргерами был вызван неспособностью мирно произвести религиозные преобразования и начинавшейся крестьянской войной.

Особо интересным и важным, на наш взгляд, является сравнение позиций двух коллективов авторов, написавших в свое время свои версии академической Всемирной истории, о причинах и сущности германской Реформации. Первая группа — создатели знаменитого советского десятитомника [4] — самым подробным образом, со ссылками на классика марк-

сизма Ф. Энгельса и его работу «Крестьянская война в Германии», выводили, анализировали и ставили во главу угла социально-экономические причины реформационного движения на немецкой земле, делали и доказывали, на основе марксистской исторической методологии, гипотезу о ведущей и прогрессивной роли немецкого рыцарства и бюргерства в новом общественно-политическом движении [4, с. 145-155]. Их современные коллеги — авторы третьей книги шеститомника Всемирной истории, редакторами которого выступили академики А. О. Чубарьян и П. Ю. Уваров, — видят общие идейные истоки Реформации и Возрождения и рассматривают их как сходные и во многом переплетающиеся общеевропейские процессы, особо подчеркивается диктат Римско-католической церкви, но не в экономическом, а в духовном плане [5, с. 75-79].

Стоит отметить ряд интересных современных русскоязычных исследований, в которых затрагивается важная проблематика данного периода. В. А. Гура и О. Р. Пазухина [8] проводят сравнительный анализ мнений и позиций двух столпов Реформации — немца Лютера и француза Кальвина, обосновавших с точки зрения религии новоевропейский тип личности — на тему «Человек и его свобода». В. В. Иванов в одной из своих работ [11], посвященных данному периоду, анализирует опыт советского периода историографии Реформации, делает вывод, что «система «реформация — власть — общество» и в целом реалии реформационной эпохи являлись сложным переплетением религиозных, политических, социальных, психологических и иных факторов, которое не поддается однозначным оценкам» [11, с. 101].

Среди современных западных исследований этой темы мы хотели бы назвать переведенную на русский язык книгу французского историка Ивана Гобри [6], написанную в критическом по отношению к Мартину Лютеру жанре — автор обвиняет реформатора в самовозвеличивании, лукавстве, непоследовательности, а иногда и в двуличии по отношению как к Риму, так и к своим сторонникам. Интересными представляются слова И. Гобри о формировании взглядов Мартина Лютера: «именно в споре с другими он становился самим собой. Он получил возможность упорядочить и укрепить собственную богословскую теорию, игравшую для него роль освободительницы, и вместе с тем увлечь за собой сторонников» [6, с. 124]. Другим важным исследованием является относительно недавно вышедшая книга английского историка Хэлен Л. Пэриш [15], в которой рассматриваются как различные аспекты Реформации, так и общий социально-политический и культурный контекст эпохи позднего Средневековья в Европе. Автор дает весьма интересную оценку виттенбергскому монаху: «Лютер был своего рода Давидом, восставшим против мощи и жестокости Голиафа и бросившим вызов авторитаризму» [15, с. 13]. Также можно привести недавнюю биографию Лютера, вышедшую за авторством Р. Бейтон [1], в которой автор, подчеркивая значимость фигуры августинского монаха, дает новый и свежий взгляд на его жизнь и деятельность. Другим новейшим исследованием, вышедшим в последние несколько лет, является объемная работа М. Диармайда [9], в которой дается общая история протестантского движения, но и Реформации посвящена значительная часть книги. Также процессам Реформации и Контрреформации отводится отдельная глава одной из книг Бертрана Рассела в его знаменитом труде по истории западноевропейской философии [16].

Также, говоря о Реформации как о сложном процессе, нельзя не сказать отдельно и о позиции немецкого социолога Макса Вебера, изложенную им в его труде «Протестантская этика и дух капитализма» [2].

Далее считаем необходимым провести обзор источников, с которыми мы будем работать. Сразу оговоримся, что реформационное учение Мартина Лютера включало в себя пять основных принципов, о которых мы скажем ниже, поэтому на основании источников мы попытаемся представить каждый из этих положений. Первым произведением реформатора будут знаменитые «95 тезисов», прибитые им на ворота Виттенбергской церкви в День всех святых — 31 октября 1517 г. Сочинение представляет собой документ религиозного содер-

жания, разбитый на 95 пунктов и наиболее полно отражающий ранние взгляды реформатора. Для более ясного понимания содержания тезисов мы разобьем их на девять групп и охарактеризуем каждую. Тезисы с 1 по 4 раскрывают мнение автора на вопрос покаяния, которое «простирается до тех пор, пока человек испытывает отвращение к себе самому, именно – до вступления в жизнь вечную» [13, с. 4]. Отрицание позиции Ватикана о вопросе прощения папой римским грехов раскрываются в тезисах 5–7: «Папа не может простить никакой вины, разве лишь по стольку, поскольку он объяснит и подтвердит, что они прощаются Богом» [13, с. 4]. В пунктах 8–29 мы увидим, что Лютер говорит об отпущении грехов для покойников и полном безвластии церкви в этих вопросах. Тезисы 30–40 раскрывают всю бесполезность индульгенций: «Те же, кто полагают, что благодаря запискам об отпущении [т. е. индульгенциям] они непременно достигнут блаженства, отправятся к дьяволу вместе со своими учителями» [13, с. 8]. Хелен Л. Пэриш отмечает, что противление Лютера индульгенциям имеет корни в его академическом богословском образовании [15, с. 40]. Не обходит стороной автор и вопрос собирания с паствы десятины и пожертвований, о чем говорится в тезисах 41–52 — Лютер делает вывод, что деньги должны собираться добровольно и идти на пользу церкви, а не расхищаться папой и руководством в целом: «Нужно учить христиан, что плата за отпущение добровольна и вовсе не заповедана [Богом]» [13, с. 10]. Шестую группу составляют тезисы 53–66, в которых говорится о привате духовных сокровищ Евангелия над земными богатствами: «Действительно истинное сокровище Церкви есть святое Евангелие величия и милости Божией» [13, с. 12]. Далее автор говорит об обмане — тезисы 67–82 — со стороны Рима в лице торговцев индульгенциями об отпущении грехов: «Епископы и духовники виноваты в том, что допустили со всею почитательностью комиссаров к Апостольскому Отпущению» [13, с. 12]. О коррупции в Римско-католической церкви Лютер пишет в тезисах 83–86, а девятую группу составляют пункты 87–95, где рассказывается о противоречиях в системе торговли индульгенциями. Прежде чем перейти к другим сочинениям, нам хотелось бы акцентировать внимание на 30 тезисе, а конкретно на том, почему он отражает именно личные переживания Мартина Лютера. Он пишет: «Никто не может быть уверен в том, что он действительно раскаялся и достаточно настрадался; еще меньше он может быть уверен, получил ли он полное отпущение грехов» [13, с. 7]. Видимо, непростое детство будущего реформатора и сложные взаимоотношения с родителями породили в нем эту неуверенность. И. Гобри в своей книге замечает: «он по-прежнему сомневался в своем спасении. Вопреки полученным урокам, вопреки самому себе, часто противореча себе, он продолжал уверять себя, что душа его на гибельном пути» [6, с. 62]. Таким образом, «95 тезисов» представляют собой программный и стартовый документ немецкой Реформации. Их влияние сразу стало огромным — Б. Д. Порозовская пишет, что «уже через 14 дней после публикации они были известны по всем немецким землям» [19, с. 104].

Далее мы упомянем сочинение «О свободе христианина», датированное 1520 г. В этом трактате автор продолжает развивать мысли и идеи, заложенные в тезисах. В частности, Лютер указывает: «Христианин является совершенно свободным господином всего сущего, и не подвластен никому» [14, с. 25]. В сочинении Лютер рассматривает двухчастную — физическую и духовную природу человека, выводя один из своих принципов об оправдании перед Богом только верой, а не чем иным.

Следующим богословским трактатом Мартина Лютера будет послание «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства» того же 1520 г., в котором автор четко излагает принцип о христоцентричности церкви. Характеризуя авторские комментарии и ранние произведения Мартина Лютера в целом, Э. Ю. Соловьев отмечает, что взгляд реформатора на Священное Писание вписывается в общий ренессансный контекст и придает виттенбергскому монаху сходство с такими столпами тогдашней общественной мысли, как Лоренцо Валла, Пико делла Мирандола и Эразм Роттердамский [17, с. 75].

Далее мы перейдем к изложению основных положений религиозного учения Мартина Лютера, предварительно упомянув, что глаза на мир ему открыло время его учебы в Эрфурте, а также паломничество в Рим, о чем реформатор писал сам.

Можно сказать, что принцип оправдания только верой (*Sola Fide*) наилучшим образом изложен в трактате «Свобода христианина». Лютер пишет, что Господь «все поставил в зависимость от веры, так что каждый, кто имеет веру, будет иметь [все], тот же, кто не имеет веры, не будет иметь ничего» [14, с. 29]. Смысл данного утверждения раскрывается в том, что истинная вера проявляется в доверии к Создателю: через настоящее поклонение Богу человек подчиняет себя его действиям. Лучшим примером здесь будет Иисус Христос, говоривший в Гефсиманском саду: «не Моя воля, но Твоя да будет» [Лк. 22:42]. В то же время вера «является праведностью христианина и исполнением всех заповедей [Божьих], ибо тот, кто [таким образом, т. е. верой] исполняет первую заповедь, без труда может исполнить и все остальные» [14, с. 33]. Далее Лютер будет многократно повторять, что безжизненные дела не могут прославить Господа, если они совершаются без веры и упования, идущих из глубины сердца, ибо «вера без дел мертва» [Иак. 2:20]. Характеризует Лютер и другую важную тему своего произведения — свободу и ее связь с верой, утверждая, что «через веру он (христианин — Авт.) свободен от всякого закона и делает все добровольно и свободно» [14, с. 41], потому что вера в Христа меняет отношение человека к делам, которые никоим образом его не оправдывают и не приближают к Богу [14, с. 50]. В выдвигании и проявлении этого теоретического постулата в произведениях Мартина Лютера, автор переформатировал и изменил коренным образом представление тогдашнего богословия о цене спасения и цели жизни человека.

Упоминание принципа благодати (*Sola Gratia*), напрямую связанного с верой, мы видим в том же произведении, в котором Лютер пишет: «Он (христианин — Авт.) не ищет ни выгоды, ни спасения, поскольку он уже обладает всем и спасен по милости Божьей, благодаря своей вере, и теперь он стремится лишь только угодить Богу» [14, с. 41]. Эту мысль Лютер берет из Послания Ефессянам, написанное апостолом Павлом: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» [Еф. 2: 8–9]. Исходя из герменевтики Нового Завета и истории христианства в целом, можно сказать, что истоки этого постулата коренятся в словах Иисуса Христа, записанных в Евангелии от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную» [Ин. 3: 16]. Лютер, как истинный христианин, основывает свое мнение на этой библейской точке зрения о том, что Бог прежде возлюбил несовершенного после грехопадения человека, нежели сам человек и дал шанс спастись всем людям на земле. В этом и заключается проявление принципа Божественного дара благодати.

Говоря об отражении позиции о первичности Священного Писания (*Sola Scriptura*) для церкви, нужно сказать, что Лютер прямо об этом нигде не пишет, за исключением трех мест в трактатах «О свободе христианина», послании немецкому дворянству и сочинении «О рабстве воли». Реформатор, через постоянное обращение к различным местам как Ветхого, так и Нового завета доказывает, свою позицию о том, что только Библия является источником Божественного откровения. Обратимся к сочинениям самого реформатора: «Ибо человек оправдывается и обретает спасение не делами или законами, но Словом Божьим, то есть обетованием Его милости» [14, с. 41]. И опять же, мы видим здесь слияние нескольких принципов Лютера воедино, что показывает всю целостность его учения. Описывая общую необразованность католических священников в области богословия на местах, автор в послании к дворянству немецкой нации говорит: «Не изучив в нем на протяжении жизни ни строчки, они имеют наглость считать себя единственными авторитетами» [14, с. 62]. Этим Лютер хочет сказать, что как в свое время и фарисеи, папские легаты и кардиналы насочиняли откровенно мирских и еретических законов, напрямую противоречащих Слову Божьему. В том же

произведении автор указывает, что и жития Отцов церкви тоже необходимо изучать и знать, но Писание прежде всего [14, с. 110]. В трактате «О рабстве воли» Лютер объясняет, почему христиане должны ориентироваться в первую очередь на Библию: «в Писании сказано обо всем, хотя некоторые места, возможно, пока еще темны из-за незнания слов» [14, с. 192].

Почти такая же ситуация обстоит и с принципом христоцентричности (*Solus Christus*) жизни верующего человека — Лютер постоянно обращается к примеру Спасителя, но напрямую о главенствующей роли Христа пишет немного: «глава — Иисус Христос, и каждый является членом тела по отношению к другим. У Христа нет двух тел или тел двойного рода: одного светского, другого — духовного. Единая глава Он и одно Тело у Него» [14, с. 60]. То есть, Христос для истинных Его последователей живет не в обрядах и не в гниющих костях «святых», а в сердцах людей и в Слове Божьем. Соединение принципов здесь состоит в том, что Иисус Христос как одна из ипостасей триединого Бога дает истинную веру, новое Писание, и спасает человека по Благодати Отца.

Принцип *Soli Deo gloria*, говорящий о приношении хвалы только одному Господу, лучше всего виден в трактате «Свобода христианина»: «Высочайшее поклонение Богу заключается в том, что мы признаем Его верность, праведность и все, что может быть приписано тому, на кого мы полагаемся» [14, с. 30]. Далее автор пишет так: «Затем она святит Его имя и позволяет поступать с собой в соответствии с благой волей Божьей, ибо, примыкая к обетованиям Божьим, она не сомневается, что Он, будучи правдивым, справедливым и мудрым, исполнит, совершит и устроит все хорошо» [14, с. 30–31]. Тут мы видим, с одной стороны, возрождение ветхозаветного принципа: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» [Исх. 20:3], а с другой, реализацию новозаветных слов, записанных Иоанном Богословом: «Если исповедуем грехи наши, то Он [Господь — Авт.], будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» [1Ин. 1:9]. Мы можем сделать вывод, что Мартин Лютер, в определенной степени, заново открыл Бога как для простолюдинов, так и для тогдашней германской аристократии, что ярко проявилось на Аугсбургском рейхстаге 1530 г., где представители немецких земель, принявших новое учение, изложили свои принципы веры.

Далее мы не можем не сказать об отношении реформатора к церковным таинствам и обрядам — свою позицию богослов четко излагает в трактате «Свобода христианина»: «Мы не относимся пренебрежительно к обрядам и делам и придаем им огромное значение; но мы презрительно относимся к ложной оценке дел, для того, чтобы никто не мог думать, что они являются истинной праведностью, как полагают те лицемеры, которые тратят и теряют целые жизни свои в усердных делах и никогда не достигают цели, ради которой все эти дела должны исполняться» [14, с. 53]. Эти слова есть переложение мысли Иисуса Христа [Мф. 23:1–10] об обличении книжников и законников иудейского народа, неправильно учивших, как и их католические последователи, свою паству. Тем самым Лютер, обращаясь как к древней части Библии, так и, к примеру Иисуса Христа и Его идей, возрождает истинные и единственно верные евангельские принципы учения о таинствах и обрядах, важнейшими из которых он считал крещение и причастие. Но главное, что сделал богослов в этом вопросе, по мнению Э. Ю. Соловьева, это «критика самого господствующего понимания таинств, которое реформатор определял как веру в магию» [17, с. 169].

И. Гобри, который, как мы помним, выдержал свою работу в критических по отношению к Лютеру тонах, указывает, что уход из под крыла Римско-католической церкви привел к распространению вседозволенности и безнравственности [6, с. 250]. Хелен Л. Пэриш пишет о продолжающемся по сей день переосмыслении опыта деяний Мартина Лютера [15, с. 194–201], а о нем самом рассуждает как о человеке, превратившимся во многом в миф [17, с. 200]. Из этого всего мы можем сделать вывод, что, стоя на осудившем его Вормском рейхстаге в 1521 г., Лютер чувствовал за собой всю немецкую нацию, всю ту ответственность, ко-

тору была возложена на него историей и Богом по привнесению в немецкое общество XVI в. ясности новой мысли понимания Евангелия. Это привело к тому, что общей судьбой для всех истинных протестантов стала живая вера, завещанная им первыми христианами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бейтон Р. На сем стою. Жизнь Мартина Лютера. 2-е изд., испр. М.: Источник Жизни, 2018. 416 с.
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: АСТ, 2023. 352 с.
3. Виппер Р. Ю. Лютер // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1896. Т. 18. С. 258–263.
4. Жуков Е.М. Всемирная история в 10-ти томах. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. 9926 с.
5. Всемирная история в 6 т. / Отв. ред. А. О. Чубарьян. М.: Наука, 2019. 5801 с.
6. Гобри И. Лютер / Предисл. А. П. Левандовского. Пер. с фр. Е. В. Головиной. М.: Мол. гвардия, 2000. 513 с.
7. Голубкин Ю. А. Эволюция представлений М. Лютера о светской власти и ее роли в Реформации (1517–1525 гг.) // Ежегодник германской истории. 1978. С. 256–274.
8. Гура В. А., Пазухина О. Р. Лютер и Кальвин о человеке и его свободе: религиозное обоснование новоевропейского типа личности // Terra Linguistica. 2015. №2 (220).
9. Диармайд М. Реформация. Полная история протестантизма. М.: Эксмо, 2024. 864 с.
10. Егер О. Всеобщая история стран и народов мира / О. Егер. М.: АСТ: ОГИЗ, 2022. 960 с.
11. Иванов В. В. Реформация, власть, общество: механизм взаимодействия и мифологемы историографии // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2020. №1. С. 95–103.
12. Кареев Н. И. Реформация // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1899. Т. 52. С. 634–656.
13. Мартин Лютер. 95 тезисов / Сост., вступ. ст., примеч. и коммент. И. Фокина. СПб.: Роза мира, 2002. 720 с.
14. Мартин Лютер. Избранные произведения / Сост. А. П. Андрюшкин, пер. и коммент. К. С. Комаров, Ю. А. Голубкин, Ю. М. Каган. СПб.: Андреев и согласие, 1994. 432 с.
15. Пэриш Х. Л. / Хелен Л. Пэриш [пер. с англ. В. М. Феоклистовой]. М.: КоЛибри, Азбука Аттикус, 2020. 272 с.
16. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от Античности до наших дней: В трех книгах. Издание 7-е, стереотипное. М.: Академический Проект, 2009. 1008 с.
17. Соловьев Э. Ю. Непобеждённый еретик: Мартин Лютер и его время / Вступ. Статья Т. И. Ойзермана. М.: Мол. гвардия, 1984. 288 с.
18. Соловьев Э. Ю. Мартин Лютер — выдающийся деятель немецкой и европейской истории. // ВИ, 1983, № 10.
19. Ян Гус. Лютер. Кальвин. Цвингли. Патриарх Никон: Биограф. повествования / Сост., общ. ред. Н. Ф. Болдырева. Челябинск: «Урал», 1995. 524 с.

Поступила в редакцию: 15.09.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Гаврилов Д.Б., Александров М.А., 2025.